

TUYA SUTI TARKIBIDAGI OQSILLAR MIQDORINI ANIQLASH

Yo'ldosheva M.T.

Usmanova Z.U.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: yoldoshevamadina@icloud.com, tel: (90) 003-98-48

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219948>

Dolzarbligi: So'nggi yillarda sog'lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan tuya suti o'zining noyob tarkibi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Tuya suti o'zida immunitetni mustahkamlovchi, yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlarga ega bo'lgan oqsillarni saqlaydi. Shuningdek, tuya suti tarkibidagi oqsillar allergik reaksiya chaqirish darajasi pastligi bilan boshqa sut turlaridan ajralib turadi. Ushbu xususiyatlari tufayli tuya sutini biologik faol qo'shimchalar, dori vositalari va maxsus dietik mahsulotlar ishlab chiqarishda qo'llash imkoniyatlari keng. Shuning uchun tuya sutidagi oqsillarni miqdoriy va sifat jihatdan chuqur o'rganish zamonaviy ilm-fan va amaliyot uchun dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi tuya suti tarkibidagi oqsillarni ajratib olish, ularning miqdorini aniqlash va molekulyar tuzilishini baholashdan iboratdir. Shu bilan birga, gidroliz jarayonida oqsillar miqdoridagi o'zgarishlarni kuzatish, fermentativ ishlov berishning samaradorligini tahlil qilish ham tadqiqot vazifalaridan biridir. Bundan tashqari, tuya sutidan olingan oqsillarni biotexnologik jarayonlarda qo'llash imkoniyatlarini ilmiy asoslash va keyingi amaliy ishlanmalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish ham maqsad qilib qo'yildi.

Usul va uslublar: Tadqiqot davomida tuya suti namunasi dastlab tozalandi va pH 4,6 gacha muvozanatlashtirildi. So'ng sentrifugalash orqali oqsillar eritmadan ajratib olindi. Hosil bo'lgan fraksiyalar dializ jarayoniga qo'yildi. Keyinchalik pepsin fermenti yordamida turli dozalarda gidroliz qilindi. Fermentativ reaksiyani to'xtatish uchun namuna 85 °C haroratda 5 daqiqa davomida inaktivatsiya qilindi. Keyin 25 °C haroratda 10 daqiqa davomida 3000×g tezlikda sentrifugalandi. Yakuniy bosqichda liofil quritgich yordamida quritildi. Oqsillar miqdori Lowry (Laurey) usuli orqali aniqlanib, elektroforetik tahlil yordamida molekulyar og'irliklari baholandi.

Natijalar: Lowry usuli asosida olingan natijalarga ko'ra, gidrolizat tarkibida oqsillar miqdori 268 mkg/mg, ekstraktda esa 324 mkg/mg ni tashkil etdi. Bu esa tuya sutidagi oqsillar gidrolizdan so'ng ham yaxshi saqlanib qolishini ko'rsatadi. Elektroforetik tahlil natijasida esa 20 kDa gacha bo'lgan oqsil fraksiyalari mavjudligi aniqlandi.

Xulosalar: O'tkazilgan tadqiqot natijalari tuya suti oqsillari o'zining noyob biologik va funksional xususiyatlari bilan yuqori ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Lowry usuli orqali aniqlangan natijalarga ko'ra, gidroliz jarayonidan so'ng ham oqsil miqdorining yuqori saqlanib qolishi tuya suti oqsillarining barqarorligini tasdiqlaydi. Elektroforetik tahlil natijasida 20 kDa gacha bo'lgan past molekulyar og'irlikdagi oqsil fraksiyalarining mavjudligi ularning potensial biologik faollikka ega ekanligini bildiradi. Ushbu tadqiqot natijalari tuya suti oqsillarini biologik faol qo'shimchalar, dori vositalari hamda maxsus dietik mahsulotlar ishlab chiqarishda istiqbolli xom ashyo sifatida qo'llash imkoniyatini asoslab beradi.